

Faculdade de Medicina do ABC

Caracterização clínica e epidemiológica dos doadores de sangue com resultado sorológico positivo para sífilis atendidos no ambulatório de Infectologia da Faculdade de Medicina do ABC.

Rafael de Holanda Okuhara

Monografia apresentada à Faculdade de Medicina do ABC para conclusão da residência médica em Infectologia

Disciplina de Infectologia

Orientador: Dr. Prof. Olavo Henrique Munhoz Leite

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. OBJETIVO.....	6
3. MATERIAIS E MÉTODOS.....	6
4. RESULTADOS.....	7
5. DISCUSSÃO.....	12
6. CONCLUSÃO.....	14
7. REFERÊNCIAS.....	15

1- INTRODUÇÃO

A sífilis é uma enfermidade sistêmica de origem infecciosa, de evolução crônica causada por uma bactéria espiralada e fina, não cultivável, *Treponema pallidum*, exclusiva do ser humano. É uma doença antiga, conhecida desde o século XV, e pode estar associada a acometimento de vários órgãos e sistemas, ocupando todas as especialidades médicas. Tem como principal via de transmissão o contato sexual, seguido pela transmissão vertical para o feto durante o período gestacional de uma mãe com sífilis não tratada, ou tratada inadequadamente, ou por transfusão sanguínea.

O quadro clínico da sífilis é complexo e variável, apresentando diferentes apresentações clínicas e períodos assintomáticos, caracterizado como latência. A sífilis adquirida, atualmente, é classificada em recente (menos de dois anos de evolução), caracterizada como primária secundária ou latente, de acordo com sinais e sintomas; e sífilis tardia, quando se apresenta com mais de dois anos de evolução, classificadas como latente tardia ou terciária. Entre as possíveis evoluções sintomáticas, existem a primária, secundária e terciária. O acometimento do sistema nervoso central (SNC) pode estar presente em todas as fases evolutivas, sendo comumente chamado de neurosífilis (Hook, 2017).

De acordo com Marrazzo *et al* (2007), mudanças comportamentais ocorridas na última década como o aumento do uso de drogas ilícitas, multiplicidade de parceiros e a não utilização adequada do preservativo, parecem ter contribuído para a adoção de um comportamento sexual de risco, determinante para o crescente aumento dos casos de sífilis em todo o mundo. Dentro deste contexto ressalta-se o grupo de HSH (homens que fazem sexo com homens), onde os casos de sífilis têm aumentado significativamente (Abara *et. al*, 2016), incluindo nesta população, os pacientes vivendo com HIV (PVHIV), a segurança provocada pela melhora clínica desses, graças ao uso de drogas antirretrovirais, tem contribuído para o expressivo crescimento da sífilis (Marrazzo *et al*, 2007; Botham *et al*, 2013)

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 17,7 milhões de pessoas entre 15 e 49 anos tiveram sífilis, globalmente, em 2012, com uma estimativa de 5,6 milhões de novos casos todo ano, com cerca de 90% dos casos ocorrendo em países em desenvolvimento (Newman *et. al*, 2015). Nesses países, dados apontam aumento nos casos nas populações de risco, como profissionais do sexo, e seus respectivos clientes (Black, 2016), HSH, múltiplos parceiros sexuais e usuários de drogas (Newman *et. al*, 2015). Em contrapartida, os países desenvolvidos tem apresentado declínio nos casos de sífilis entre homens e mulheres heterossexuais, entretanto, observou-se um ressurgimento alarmante da sífilis entre HSH. O número de casos e taxa de notificações de sífilis entre HSH, segundo Abara *et. al*, (2016), têm aumentado desde 1998. Em 2015, as taxas de casos de sífilis primária e secundária entre HSH nos Estados Unidos foram 221 vezes a taxa para mulheres e 106 vezes a taxa para homens heterossexuais (de Voux *et. al*, 2017).

No Brasil, a notificação compulsória de sífilis adquirida foi instaurada apenas em 2010, anterior só a congênita. Segundo dados do Ministério da Saúde, no período de 2010 a 2019, um total de 650.258 casos de sífilis adquirida foi notificado, dos quais 53,5% ocorreram na região sudeste. Entre 2017 e 2018 houve um crescimento de 28,3% nos casos de sífilis adquirida, no Brasil e regiões (Boletim Epidemiológico Sífilis 2019)

Conforme dados do Ministério da Saúde (2010) e Pinto (2014), apontaram para uma prevalência alarmante da doença entre populações específicas, como moradores de área livre em São Paulo e profissionais do sexo.

Quanto ao diagnóstico de sífilis, o método de pesquisa direta do *T. pallidum*, de secreção de lesões exsudativas em pacientes com lesões primárias ou secundárias, através da microscopia de campo escuro. Método pouco acessível. Alternativas para a detecção direta do *T. pallidum* podem ser feitas através da microscopia de fluorescências e técnicas de biologia molecular (PCR), em geral, não disponíveis para o diagnóstico de sífilis (PCDT IST's, 2019)..

Testes sorológicos são os métodos mais comuns para triagem, diagnóstico e seguimento pós-tratamento. Os valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo e reprodutibilidade podem variar dependendo do objetivo do exame. Em geral, dois testes sorológicos distintos são utilizados para avaliar a possível infecção e para confirmação do diagnóstico. O primeiro grupo de teste são os treponêmicos, que detectam anticorpos específicos produzidos contra os antígenos do *T. pallidum*. São os primeiros a se tornarem reagentes, podendo ser utilizados com primeiro teste ou teste complementar. Segundo dados do Ministério da Saúde (2019), em 85% do que permanecem reagentes por toda vida, mesmo após tratamento adequado e, por isso, não são indicados para o monitoramento de resposta ao tratamento. Os testes sorológicos treponêmicos incluem vários métodos como a imunofluorescência com FTA-abs (Fluorescent Treponema Antibody Absorbent Test), o MH-TP (microhemaglutinação para *T. pallidum*) ou TPHA (*Treponema pallidum* hemagglutination assay), os testes imunoenzimáticos (ELISA, quimiluminescência, eletroquimioluminescência, entre outros) e, atualmente, os testes rápidos (imunocromatográficos). São testes específicos e qualitativos, importantes para a confirmação da infecção. Em geral, tornam-se reativos a partir da segunda ou terceira semana da infecção. Os testes sorológicos não treponêmicos, como VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) e RPR (Rapid Plasma Reagin) são testes que detectam anticorpos anticardiolipina não específicos para os antígenos do *T. pallidum*, são testes quantitativos, importantes para o diagnóstico e seguimento pós-terapêutico (PCDT IST's, 2019).

Segundo Manual Técnico para Diagnóstico da Sífilis, 2016, com o desenvolvimento de testes treponêmicos automatizados que possibilitam a análise de um grande número de amostras em pouco tempo e dos testes rápidos, a abordagem diagnóstica foi invertida em muitos serviços e, validou-se o algoritmo reverso para o diagnóstico de sífilis. Inicia-se a investigação com teste treponêmico, a ser seguido de teste não treponêmico, a depender do

resultado. Porém, caso o teste não treponêmico seja não reagente, preconiza-se a utilização de um terceiro teste para confirmação do resultado, o qual deve ser um teste treponêmico com metodologia diferente do primeiro teste realizado (Manual Técnico para Diagnóstico da Sífilis, 2016).

Testes treponêmicos, como ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) e imunoensaio quimioluminescente (CLIA) têm sido amplamente utilizados como teste de rastreio. No entanto, os testes treponêmicos usados para o rastreamento da sífilis, em contraste com o VDRL, resultados positivos, têm um baixo valor preditivo positivo para sífilis entre populações de baixa prevalência (Sandes, 2017). Assim, estes métodos requerem, possivelmente, um segundo teste treponêmico com uma plataforma alternativa para confirmação (Young, 2000). Este algoritmo reverso resultou em maior reatividade nas taxas de sífilis (Mishra et al., 2011) e casos falso-positivos representam uma proporção significativa dos resultados (van Dommelen et al., 2015). Testes de triagem treponêmico não confirmados exigem monitoramento de perto. Pacientes com testes sorológicos positivos devem ser investigados quanto a história prévia de tratamento para sífilis, visto que pode se tratar de cicatriz sorológica. Além disso, testes não treponêmicos podem ajudar na avaliação, visto que paciente com testes sorológicos positivos sem tratamento prévio adequado representam um grupo de risco para evolução para sífilis terciária, podendo acumular alto grau de morbidade, e a perpetuação da transmissão vertical e, conseqüente, sífilis congênita.

A partir de janeiro de 2006, iniciou-se na Faculdade de Medicina do ABC, o atendimento a doadores de sangue identificados com sorologias positivas para hepatite B e C, HIV 1 e 2, sífilis, HTLV 1 e 2 e Doença de Chagas. Os exames realizados pelos doadores estão de acordo com a legislação vigente para a unidade de Banco de Sangue. Estes doadores são encaminhados ao ambulatório pela COLSAN (Associação Beneficente de Coleta de Sangue), entidade que na região do ABC paulista é responsável pelo primeiro atendimento aos doadores de sangue. A COLSAN é responsável pelo atendimento a toda à rede hospitalar da secretaria municipal de saúde de São Paulo e unidades hospitalares da rede SUS na região do grande ABC, Jundiaí e região, Sorocaba e região e os municípios de Santos, Itanhaém, Praia Grande e vale do Ribeira.

A equipe multidisciplinar do ambulatório de Infectologia é treinada para realizar o acolhimento dos doadores e estabelece o primeiro vínculo de atendimento. Nesse primeiro contato, são esclarecidas eventuais dúvidas relativas às doenças em investigação e são solicitados exames confirmatórios dessas doenças. O segundo atendimento ao doador é realizado pela equipe médica quando os resultados dos exames confirmatórios já estão disponíveis.

Os doadores de sangue constituem uma população especial e a detecção de marcadores sorológicos positivos representa um momento de grande ansiedade para estas pessoas que, em geral, optam pela doação de maneira altruísta e solidária e são surpreendidas

com o resultado positivo das doenças pesquisadas, incluindo a sífilis. Reavaliar os resultados dos testes realizados no banco de sangue e complementar com informações clínicas e epidemiológicas que corroborem o resultado e auxiliem na decisão terapêutica justifica a realização deste estudo, em um momento de grande expansão da epidemia de sífilis adquirida no contexto mundial, nacional e estadual e ao longo desses anos de atendimento.

2- OBJETIVO

Descrever o perfil clínico e epidemiológico dos doadores de sangue com sorologia positiva para sífilis atendidos no ambulatório de Infectologia da FMABC de 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2018.

3- MATERIAS E MÉTODOS

Estudo retrospectivo para avaliação das características clínicas e epidemiológicas dos dados de doadores encaminhados pela COLSAN com sorologia positiva para sífilis de janeiro de 2013 a dezembro de 2018.

Os doadores da região do ABC com testes sorológicos positivos no banco de sangue são encaminhados ao ambulatório de Infectologia da FMABC para avaliação, notificação e aconselhamento. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina do ABC (parecer nº 066337/2020).

Os doadores foram encaminhados com testes treponêmico positivos realizados no banco de sangue de acordo com a época do encaminhamento, inicialmente com testes imunoenzimáticos (ELISA) e posteriormente eletroquimioluminescência. No atendimento inicial, foram solicitados novos exames com teste treponêmico e não treponêmico. Após realização dos testes no laboratório da FMABC, os doadores passam em atendimento médico que confirma ou afasta o diagnóstico de sífilis, de acordo com resultado de exames e história clínica, e indica o tratamento quando necessário.

Os dados dos doadores com sorologia positiva para sífilis foram extraídos do prontuário eletrônico do ambulatório de Infectologia da Faculdade de Medicina do ABC. Foi gerado um relatório a partir do prontuário eletrônico dos pacientes atendidos com a Classificação Internacional de Doenças (CID10) de sífilis no período de janeiro de 2013 à dezembro de 2018. Foram selecionados 367 doadores, inicialmente. Desses, 257 tiveram os dados analisados, os pacientes foram excluídos da análise por dois principais motivos: não ter sido encaminhado do banco de sangue e estar fora do período estabelecido no estudo. Os dados coletados foram tabulados no banco de dados RedCap.

Foram avaliadas as características demográficas: idade (anos), gênero, procedência, comorbidades, história prévia de IST, orientação sexual, estado civil, hábitos e vícios e as características laboratoriais: sorologia sífilis (COLSAN), sorologia sífilis (TPHA) e VDRL (FMABC), VDRL (monitoramento pós-tratamento).

Inicialmente, os doadores foram divididos em três grupos, o grupo com sífilis improvável, contemplando aqueles com teste treponêmico e não treponêmico não reagentes, aqueles com provável cicatriz sorológica, onde o teste treponêmico era reagente seguido de um não treponêmico não reagente. E um terceiro grupo com ambos os testes positivos. Posteriormente, os dados foram analisados e comparados entre os três grupos do estudo.

A análise descritiva foi realizada com a apresentação de média e desvio padrão para as variáveis quantitativas e frequências absoluta e relativa (%) para as variáveis qualitativas. A associação entre o desfecho e variáveis qualitativas foi utilizado o Teste Exato de Fisher e para associação entre o desfecho e variáveis quantitativas o teste t (quando paramétrico) ou Teste de Kruskal-Wallis (quando não paramétrico). O nível de significância foi definido em $p=0,05$. Os programas utilizados para análises foram: R versão 4.0.3 (R Core Team, 2020) e RStudio Desktop versão 1.4.1103 (RStudio Team, 2020).

4- RESULTADOS

No período de 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2018, foram atendidos um total de 1432 doadores encaminhados com sorologia positiva para uma ou mais das doenças testadas no banco de sangue, desses, foram avaliados 257 paciente com sorologia positiva para sífilis no banco de sangue, representando uma soroprevalência de sífilis de 17,9% entre os pacientes atendidos no ambulatório, provenientes da COLSAN.

Na análise inicial, foram selecionados 367 doadores, a partir do prontuário eletrônico do ambulatório de Infectologia da FMABC. Desses, 99 doadores foram excluídos da análise, pois, não haviam sido encaminhados do banco de sangue ou não se encontravam no período adequado para o estudo. Após a coleta dos dados, mais 25 doadores foram excluídos, pois não retornaram após a primeira consulta e não realizaram os exames laboratoriais propostos. Sendo assim, analisamos os dados de 243 doadores, a média de idade foi 41,3 anos (19-67; DP 12,6), tivemos um total de 105 mulheres, o que corresponde a 43,2%. Quanto aos dados de raça e etnia, 9,4% dos doadores declararam-se brancos e 9,8% pardos, 90 doadores, o que representa 37,0%, são naturais da região do grande ABC paulista e 75, o que é 30,8%, são naturais de outros estados brasileiros, 96 doadores, o que representa 39,5%, eram procedentes de Santo André. Nos dados de escolaridade, 39 doadores não possuíam ensino médio completo, enquanto 147 doadores, o que representa 60,4% tinham pelo menos o ensino médio completo. Quanto ao estado civil, 69 doadores (28,3%) solteiros e 78 (32%) com parceria fixa (casado, amasiado, noivado). Em relação a tabagismo e etilismo, 33 e 30

Fig1. Algoritmo da inclusão de pacientes e divisão dos grupos

doadores relataram uso dos mesmos, o que é 13,5 e 12,3% respectivamente e 36 doadores, o que é 14,8% tinham história do uso de drogas ilícitas. Dentre os doadores analisados, 170 referiram manter relações heterossexuais e 19 doadores, o que é 7,8% relataram manter relações com pessoas do mesmo sexo, ou bissexual. 35 doadores (14,4%) tinham história prévia de IST, dos quais, 27 referiam tratamento prévio para sífilis com penicilina benzatina e o restante dividiu-se entre história prévia de HPV, herpes genital e uretrites. Todos os doadores avaliados nesse estudo possuíam exame sorológico positivo do banco de sangue. Além disso, na análise dos exames realizados no banco de sangue, evidenciamos um doador com sorologia ELISA indeterminado para HIV, um doador com HBsAg positivo e 12 (4,9%) com AntiHBc positivo. Tanto para hepatite C e HTLV, 3 doadores (1,2%) com sorologias positivas e, apenas um doador com sorologia positiva para doença de Chagas.

Os doadores foram submetidos a testes laboratoriais treponêmicos (TPHA) e não treponêmico (VDRL), no Laboratório de Análises Clínicas da FMABC. Na análise desses resultados, observamos, quanto ao teste treponêmico, 155 pacientes resultaram positivos e 88 negativos. Quanto ao teste não treponêmico (VDRL), observamos um total de 85 doadores com resultados reagentes, sendo 35 doadores com títulos menores ou iguais a 1/4 e 50 doadores com títulos maiores ou iguais a 1/8. A partir desses resultados dividimos os pacientes em três grupos, 88 apresentaram teste treponêmico e não treponêmico negativo classificamos esse grupo como sífilis improvável. Dentre esses pacientes, a média de idade foi de 47 anos

(19-67; DP 12,3), predomínio de doadores do sexo masculino com 53 pessoas, o que é 60,2%. Quanto aos dados disponíveis no prontuário eletrônico, relacionados a estado civil, 38 doadores declararam relacionamento com parceria fixa, o que representa 43,1% e, 15 solteiros, o que é 17%. Dados sobre escolaridade evidenciaram 16 doadores com educação inferior a ensino médio incompleto e 51 com pelo menos ensino médio completo. Quanto a orientação sexual, dados disponíveis, apresentaram 57 doadores que declararam relações heterossexuais e 5 declararam relações não heterossexuais. Nesse grupo, 7 doadores apresentavam história prévia de IST e, 69 negaram.

Os doadores que apresentaram teste treponêmico (TPHA) positivo e não treponêmico (VDRL) negativo foram classificados com provável cicatriz sorológica. Nesse, agrupamos um total de 70 doadores, dos quais a idade média foi de 44 anos (19-67; DP:12,5), com predomínio do sexo masculino, com 40 doadores, o que representa 57%, 14 doadores declararam ser solteiros e 23 em relacionamento fixo, 48 doadores declararam manter relações heterossexuais e 7, relações não heterossexuais. Nesse grupo, 17 doadores tinham história de IST prévia, dos quais 15 referiam história prévia de sífilis. Quanto à escolaridade, encontramos nesse grupo 40 doadores com pelo menos ensino médio completo e 10 com educação inferior ao ensino médio.

No terceiro grupo, agrupamos aqueles doadores com sífilis provável, os quais apresentaram teste treponêmico (TPHA) e não trepoêmico (VDRL) reagentes no laboratório da FMABC. Acumulamos um total de 85 doadores, com idade média de 36 anos (19-62; DP 12,5), com 40 doadoras do sexo feminino, o que é 47% e 45 doadores do sexo masculino. Nesse grupo, 13 pacientes referiam escolaridade inferior ao ensino médio, enquanto 56 tinham pelo menos o ensino médio completo. Tivemos um total de 40 doadores solteiros, contra 17 em relacionamento fixo. Quanto a orientação sexual, 65 doadores declararam manter relação heterossexual e 07 doadores, relações não heterossexuais. Em relação a IST's, 11 doadores referiam história progressa, dos quais 8 relataram histórico de sífilis.

Dentro do terceiro grupo, dividimos os paciente em dois subgrupos, aqueles com VDRL menor ou igual a 1/4, somando 35 doadores, com idade média de 43 anos (19-62; DP 12,02), com 18 doadoras do sexo feminino e 17 do sexo masculino. Quanto a escolaridade, 8 doadores possuíam educação inferior ao ensino médio completo e 25 com pelo menos o ensino médio. Em relação aos dados de estado civil disponíveis, tivemos 14 doadores solteiros e 9 com parceria fixa e quanto a orientação sexual, 26 doadores relataram manter relação heterossexual e 3 relações não heterossexuais. Nesse grupo, 8 doadores referiram história prévia de IST, doas quais eram sífilis.

No segundo subgrupo, agrupamos aqueles doadores que apresentaram teste não treponêmico (VDRL) com titulação maior ou igual a 1/8. Agrupamos um total de 50 pacientes, dos quais 28 eram do sexo masculino, o que representa 56%, e 22 do sexo feminino, o que é 54%, com idade média de 33 anos (19-61; DP 9,8), 26 doadores solteiros e 8 que declararam

relacionamento fixo, quanto a orientação sexual, dos dados disponíveis em prontuário, encontramos 39 doadores que referiam relações heterossexuais e 4 com relações não heterossexuais. Nos dados quanto a IST prévia, 3 doadores apresentavam história positiva, dos quais 2 eram pra sífilis e 42 doadores negaram IST prévia.

Os doadores com indicação de tratamento para sífilis adquirida, segundo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de IST's (PCDT IST's 2019), receberam receituário médico para tratamento de acordo com a fase clínica da sífilis em que se encontravam. No subgrupo dos doadores com título de VDRL menor ou igual a 1/4, 06 doadores, o que representa 17,4%, apresentaram queda na titulação de pelo menos duas diluições num período médio de 16 meses, 3 doadores apresentaram queda de pelo menos uma diluição, 1 doador apresentou aumento da titulação e 25 doadores sem informação, por abandono do seguimento. Quanto ao subgrupo com teste não treponêmico (VDRL) com titulação maior ou igual a 1/8, 27 doadores, o que é 54%, apresentaram queda na titulação de pelo menos duas diluições do VDRL num período médio de 5,8 meses, 4 doadores apresentaram queda de pelo menos uma diluição, um paciente manteve a titulação inicial sem alteração e 18 doadores sem informação, por abandono do seguimento.

Tab1. Dados sociodemográficos e epidemiológicos

Variável	Doadores	
	N	%
GÊNERO		
Masculino	138	56,7
Feminino	105	43,2
RAÇA ¹		
Branca	23	9,4
Negra	12	4,9
Parda	24	9,8
Vermalha	1	0,4
Naturalidade		
ABC paulista	90	37
Capital e grande SP	29	11,9
Outras cidades de SP	13	5,3
Outros estados	75	30,8
Exterior	1	0,4
Procedência		
Santo André	96	39,5
São Bernardo do Campo	71	29,2
São Caetano do Sul	17	6,9
Diadema	18	7,4
Mauá	34	13,9
Ribeirão Pires	6	2,4
Rio Grande da Serra	2	0,8
São Paulo	10	4,1
Escolaridade ²		
< ensino médio completo	39	16
ensino médio completo	147	60,4
Estado Civil		
Solteiro	69	28,3
relacionamento fixo	78	32
Orientação Sexual ³		
Heterossexual	170	69,9
não heterossexual	19	7,8
IST's prévias		
Sim	35	14,4
Não	184	75,7

1. Esse dado não estava presente no prontuário de 183 doadores

2. Esse dado não estava presente no prontuário de 57 doadores

3. Esse dado não estava presente no prontuário de 52 doadores

Tab2. Variáveis comparadas entre os três grupos.

	Sífilis improvável	Provável cicatriz sorológica	Sífilis provável	p
Idade (média)	47 anos	44 anos	36 anos	<0,005
Sexo (masculino)	53 (60,2%)	40 (57,0%)	45 (52,9%)	0,6
Escolaridade (inferior ensino médio)	16 (18%)	10 (14,2%)	13 (15,2%)	0,7
Estado civil (solteiro)	15 (17%)	14 (20%)	40 (47%)	<0,005
Orientação sexual				
Heterossexual	57 (64,7%)	48 (68,5%)	65 (76,4%)	0,4
Não heterossexual	5 (5,6%)	7 (10%)	7 (8,2%)	0,4
IST's prévias	7 (7,9%)	17 (24,2%)	11 (12,9%)	0,01

5- DISCUSSÃO

A partir da análise dos dados, observamos que doadores com VDRL maior ou igual a 1/8 apresentaram idade média inferior a dos outros grupos (36 anos) e tinham maior probabilidade de serem solteiros, corroborando com os dados encontrados por Neto *et. al* (2009), quando avaliou o perfil dos doadores de sangue com resultado sorológico positivo para sífilis. Ferreira *et. al* (2014) avaliou os dados demográficos, fatores de risco e motivação para doação entre doadores com sorologia positiva para sífilis e encontraram que doadores com VDRL maior que 1/8 tinham maior probabilidade de serem divorciados, com mais de seis parceiros sexuais nos últimos 12 meses e declaravam ser HSH. Em nosso estudo, os pacientes que declaravam relações não heterossexuais não representaram um número significativo e tão pouco relevância estatística na comparação dos dados.

Os doadores classificados como provável cicatriz sorológica foi o grupo que apresentou o maior percentual de história prévia de IST's (24,2%), entretanto, sem relevância estatística, dados quanto gênero biológico, escolaridade e orientação sexual não apresentou diferenças significativas em nossa amostra.

Precisamos ressaltar que o rastreio de sífilis nos banco de sangue representa um benefício importante em termos de saúde pública. Gardella *et. al* (2002) avaliou dados de pessoas com sífilis adquirida detectada através do teste do banco de sangue e estimou que no período dos seis anos avaliados, cerca de 1200 casos de sífilis adquirida foram diagnosticados. Em nosso estudo, dos 243 doadores avaliados, 58 receberam tratamento para sífilis e 48 apresentaram queda de pelo menos duas diluições nas titulações do VDRL. Dentre o subgrupo dos doadores com VDRL menor ou igual a 1/4, 6 doadores, o que é 17,4%, apresentaram queda na titulação de pelo menos duas diluições num período médio de 8,9 meses, o que, de acordo com os critérios do Ministério da Saúde, configura sífilis tratada e, em nosso entendimento, tratavam-se de fato de sífilis latente tardia e não apenas provável cicatriz sorológica e isso suporta a indicação do PCDT IST's 2019 de que pacientes com sorologia positiva, com VDRL não reagente ou títulos menores que 1/8 devem receber tratamento

específico para sífilis adquirida, e nesse grupo, os pacientes que não apresentaram queda, e nem elevação dos títulos no VDRL de controle, podem ser prováveis cicatrizes sorológicas. Daí a importância do seguimento dos pacientes pós-tratamento, até mesmo aqueles com titulações mais baixas, onde não se observa a queda de duas titulações, além de avaliar critérios de cura e possível reexposição ao longo do seguimento.

Dentre os 85 doadores com resultado de VDRL reagente, que apresentavam indicação de tratamento, 43 doadores, sendo 25 do subgrupo com VDRL menor que 1/8 e 18 doadores do subgrupo de VDRL maior que 1/8, abandonaram o seguimento, sem retorno médico e sem exames de controles após indicação do tratamento. Portanto, 50,5% dos doadores com indicação do tratamento evoluíram com abandono. Por essas perdas de seguimento, nosso ambulatório já implementou a política de busca ativas para aqueles pacientes que não comparecem as consultas médicas.

Reconhecemos diversas limitações em nosso estudo, dentre elas, o fato de que, o "template" do prontuário eletrônico da FMABC recebeu uma alteração em 2019, sendo inserido um local específico para coleta do número de parceiros sexuais nos últimos 12 meses. Dado esse, que não se encontrava presente no período do nosso estudo, e acreditamos que seja um dado que se faz de grande importância num estudo relacionado à IST. Neto *et. al* (2009) analisou que os doadores com VDRL maior ou igual a 1/8 eram oito vezes mais propensos a relatar um alto número de parceiros sexuais em 12 meses.

Outro fator limitante foi que por inúmeras vezes solicitamos a COLSAN dados sobre o total de doadores que foram encaminhados para o ambulatório de Infectologia da FMABC no período do estudo e desses, quantos haviam sido encaminhados por sorologia positiva para sífilis. Esses dados somados poderiam contribuir para nossa análise. Infelizmente, não obtivemos respostas dos responsáveis. Outra limitação que nos deparamos foi o fato de que muitos dados no prontuário eletrônico estavam sem preenchimento ou preenchido de maneira inadequada, o que prejudicou nossa análise e, nesse momento, cabe uma ressalva para toda nossa equipe quanto a importância médica, científica e jurídica dos preenchimentos corretos e de maneira adequada dos dados nos prontuários.

6- CONCLUSÃO

Traçamos o perfil clínico e epidemiológicos dos doadores com sorologia positiva para sífilis. Observamos que pacientes com sífilis adquirida tem maior chance de serem mais jovens e sem parceria sexual fixa, além disso observamos o maior percentual de doadores com história prévia de IST's no grupo de provável cicatriz sorológica. Aproximadamente um terço dos doadores avaliados, apresentaram teste treponêmico negativo na FMABC, porém, seguem sem poder doar sangue pelo registro no banco. Acreditamos que estudos maiores e com mais variáveis em análise poderiam nos fornecer dados e discussão sobre esses possíveis doadores que estão sendo "desperdiçados". Alertamos aos colegas do ambulatório de Infectologia da FMABC a necessidade e importância dos preenchimentos adequados dos prontuários e das ações de busca ativa quanto aos pacientes em abandono do seguimento.

7- REFERÊNCIAS

- Abara WE, Hess KL, Neblett Fanfair R, Bernstein KT, Paz-Bailey G. Syphilis Trends among Men Who Have Sex with Men in the United States and Western Europe: A Systematic Review of Trend Studies Published between 2004 and 2015. *PLoS One*. 2016 Jul 22;11(7):e0159309. doi: 10.1371/journal.pone.0159309. PMID: 27447943; PMCID: PMC4957774.
- de, Almeida Neto, C., Murphy, E.L., McFarland, W., Junior, A.M., Chen, S., Chamone, D.A.F. & Sabino, E.C. (2009) Profile of blood donors with serologic tests reactive for the presence of syphilis in São Paulo, Brazil. *Transfusion (Paris)*, 49, 330–336.
- Black V, Williams BG, Maseko V, Radebe F, Rees HV, Lewis DA. Field evaluation of Standard Diagnostics' Bioline HIV/Syphilis Duo test among female sex workers in Johannesburg, South Africa. *Sex Transm Infect*. 2016 Nov;92(7):495-498. doi: 10.1136/sextrans-2015-052474. Epub 2016 May 6. PMID: 27154184.
- Botham SJ, Ressler KA, Maywood P, Hope KG, Bourne CP, Conaty SJ, Ferson MJ, Mayne DJ. Men who have sex with men, infectious syphilis and HIV coinfection in inner Sydney: results of enhanced surveillance. *Sex Health*. 2013 Aug;10(4):291-8. doi: 10.1071/SH12142. PMID: 23639847
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde: Boletim Epidemiológico Sífilis 2019. Secretaria de vigilância em saúde. Ministério da Saúde, número especial, Outubro, 2019. Brasil.
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wpcontent/uploads/2019/11/boletim_sifilis_2019_internet.pdf
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, AIDS e Hepatites virais. Szwarcwald CL. Taxas de prevalência de HIV e sífilis e conhecimento, atitudes e práticas de risco relacionadas às infecções sexualmente transmissíveis no grupo das mulheres profissionais do sexo. Disponível em:
http://sistemas.aids.gov.br/prevencao2010/sites/default/files/page/2010/18.06.2010/MR_CeliaLandmann.pdf.
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis, Aids e Hepatites Virais. Manual Técnico para Diagnóstico da Sífilis / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis, Aids e Hepatites Virais. – Brasília : Ministério da Saúde, 2016.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para atenção integral às pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Brasília: Ministério da Saúde, 2019.
- van, Dommelen, L., Hoebe, C.J.P.A., van, Tiel, F.H., Thijs, C., Goossens, V.J., Bruggeman, C.A. & van, Loo, I.H.M. (2015) Confirmation of high specificity of an automated enzyme immunoassay test for serological diagnosis of syphilis: retrospective evaluation versus results after implementation. *Sexually Transmitted Diseases*, 42, 120–122.
- Ferreira, S.C., de, Almeida-Neto, C., Nishiya, A.S. et al. (2014) Demographic, risk factors and motivations among blood donors with reactive serologic tests for syphilis in São Paulo, Brazil: Risk factors among blood donors with syphilis markers. *Transfusion Medicine*, 24, 169–175.

- Ferreira (2014) - Ferreira SC, de Almeida-Neto C, Nishiya AS, Di-Lorenzo-Oliveira C, Ferreira JE, Alencar CS, Levi JE, Salles NA, Mendrone-Junior A, Sabino EC. Prevalence of *Treponema pallidum* DNA among blood donors with two different serologic tests profiles for syphilis in São Paulo, Brazil. *Vox Sang*. 2014 May;106(4):376-8. doi: 10.1111/vox.12111. PMID: 24877236.
- Gardella C, Marfin AA, Kahn RH, Swint E, Markowitz LE. Persons with early syphilis identified through blood or plasma donation screening in the United States. *J Infect Dis*. 2002 Feb 15;185(4):545-9. doi: 10.1086/338829. Epub 2002 Jan 22. PMID: 11865408
- Hook EW 3rd. Syphilis. *Lancet*. 2017 Apr 15;389(10078):1550-1557. doi: 10.1016/S0140-6736(16)32411-4. Epub 2016 Dec 18. Erratum in: *Lancet*. 2019 Mar 9;393(10175):986. PMID: 27993382.
- Marrazzo J. Syphilis and other sexually transmitted diseases in HIV infection. *Top HIV Med*. 2007 Feb-Mar;15(1):11-6. PMID: 17406079.
- Mishra, S., Boily, M.-C., Ng, V., Gold, W.L., Okura, T., Shaw, M., Mazzulli, T. & Fisman, D.N. (2011) The laboratory impact of changing syphilis screening from the rapid-plasma reagin to a treponemal enzyme immunoassay: a case-study from the greater Toronto area. *Sexually Transmitted Disease*, 38, 190–196.
- Newman L, Rowley J, Vander Hoorn S, Wijesooriya NS, Unemo M, Low N, Stevens G, Gottlieb S, Kiarie J, Temmerman M. Global Estimates of the Prevalence and Incidence of Four Curable Sexually Transmitted Infections in 2012 Based on Systematic Review and Global Reporting. *PLoS One*. 2015 Dec 8;10(12):e0143304. doi: 10.1371/journal.pone.0143304. PMID: 26646541; PMCID: PMC4672879.
- PINTO, Valdir Monteiro et al . Prevalência de Sífilis e fatores associados a população em situação de rua de São Paulo, Brasil, com utilização de Teste Rápido. *Rev. bras. epidemiol., São Paulo* , v. 17, n. 2, p. 341-354, jun. 2014
<https://doi.org/10.1590/18094503201400020005ENG>
- Sandes, V. S., Silva, S. G. C., Motta, I. J. F., Velarde, L. G. C., & de Castilho, S. R. (2017). Evaluation of positive and false-positive results in syphilis screening of blood donors in Rio de Janeiro, Brazil. *Transfusion Medicine*, 27(3), 200–206. doi:10.1111/tme.12395
- de Voux A, Kidd S, Grey JA, Rosenberg ES, Gift TL, Weinstock H, Bernstein KT. State-Specific Rates of Primary and Secondary Syphilis Among Men Who Have Sex with Men - United States, 2015. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2017 Apr 7;66(13):349-354. doi: 10.15585/mmwr.mm6613a1. PMID: 28384130; PMCID: PMC5657910.
- Young, H. (2000) Guidelines for serological testing for syphilis. *Sexually Transmitted Infections*, 76, 403–405.